

Новые находки ракообразных Diaptomidae (Calanoida, Soperoda) на Южном Урале и в Зауралье

А. Г. Рогозин

Рогозин Александр Генрихович, Южно-Уральский фед. научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН, г. Миасс, Челябинская обл., 456317; rogozin57@gmail.com

Поступила в редакцию 15 мая 2025 г.

Веслоногие ракообразные (Soperoda) *Acanthodiaptomus denticornis*, *Arctodiaptomus acutilobatus*, *A. bacillifer*, *A. salinus* и *Hemidiaptomus ignatovi* из сем. Diaptomidae впервые обнаружены в пресных, солоноватых и соленых озерах Южного Урала и Южного Зауралья: Горькое, Мисяш, Няшевский Прудок, Подборное, Селезян, Сладкое, Соленое, Чокарево, Бол. Шантропай, Южиган. Приведены данные о плотности и биомассе перечисленных видов в изученных озерах.

Ключевые слова: ракообразные, фауна Урала, Soperoda, Diaptomidae.

Представители сем. Diaptomidae (Calanoida, Soperoda) широко распространены в водоемах Урала и представляют собой важнейший компонент планктона, однако фауна этих ракообразных остается малоизвестной. В большинстве многочисленных озер Южного Урала и Зауралья совершенно не изучен не только видовой состав копепод, но и вообще зоопланктона. Лишь немногие гидробиологические работы, проведенные преимущественно во 2-й половине XX в., были посвящены рыбохозяйственным исследованиям на отдельных рыбопродуктивных озерах.

В 2001–2024 гг. мы исследовали фауну веслоногих ракообразных озер Восточно-Предгорного, Восточно-Уральского и Притобольского лимнологических р-нов Южного Урала (восточная часть Южного Урала и Зауралье). Целью исследований было выяснить роль минерализации в формировании биологического разнообразия гидробиоты. Для решения

одной из главных задач — сравнительного анализа зоопланктона озер разной степени солености — были проведены стандартные количественные гидробиологические исследования на нескольких мало или вовсе неисследованных озерах. Они заключались в отборе проб 5-литровым автоматическим батометром Паталаса с поверхностного и придонного горизонтов с последующей фиксацией раствором Люголя и разбором проб с использованием оптических микроскопов.

Для района исследований характерен лесостепной или степной ландшафт с водоемами повышенной минерализации преимущественно хлоридно-натриевого типа. Общая характеристика водоемов приведена в таблице, районирование и морфометрические данные озер — по М. А. Андреевой (1970) и собственным материалам.

В ходе работ обнаружены новые местонахождения 5 планктонных видов весло-

Морфометрические показатели и минерализация исследованных озер
Morphometric properties and the mineralization of the studied lakes

Название	Лимно-логический район	Координаты	Площадь, км ²	Средняя / максимальная глубина, м	Тип / степень минерализации, г / дм ³
Горькое	ПТ	54°33' с.ш., 61°27' в.д.	0.6	2.1 / 3.0	Cl-Na / 8.44
Горькое-2	ВУ	54°50' с.ш., 61°56' в.д.	?	?	SO ₄ -Cl-Na / 23.98
Мисяш	ВУ	55°20' с.ш., 60°26' в.д.	4.4	2.5 / 4.4	HCO ₃ -Cl-Na / 1.22
Няшевский Прудок	ВП	55°06' с.ш., 60°16' в.д.	?	? / 2.3	— / 0.35
Подборное	ПТ	54°31' с.ш., 61°28' в.д.	1.3	2.1 / 3.0	Cl-Na / 13.10
Селезян	ВУ	54°55' с.ш., 61°50' в.д.	12.4	2.3 / 3.8	HCO ₃ -Na / 1.74
Сладкое	ПТ	54°33' с.ш., 63°01' в.д.	0.3	1.3 / 1.7	HCO ₃ -Cl-Na / 12.48
Соленое	ПТ	54°39' с.ш., 61°59' в.д.	?	?	Cl-Na / 11.40
Чокарево	ПТ	54°32' с.ш., 61°27' в.д.	0.3	1.2 / 1.8	HCO ₃ -Cl-Na / 4.12
Бол. Шантропай	ВУ	54°47' с.ш., 61°58' в.д.	4.7	2.6 / 4.7	SO ₄ -Cl-Na / 14.82
Южиган	ПТ	54°32' с.ш., 62°10' в.д.	0.5	? / 2.5	HCO ₃ -Cl-Na / 2.60

Примечание. Лимнологические районы: ВУ – Восточно-Уральский, ВП – Восточно-Предгорный, ПТ – Притобольский.

ногих ракообразных (Copepoda, Calanoida) родов *Acanthodiptomus* Kiefer, 1932, *Arc-todiptomus* Kiefer, 1932 и *Hemidiptomus* Sars, 1903 из сем. Diaptomidae.

Acanthodiptomus denticornis (Wierzejski, 1887). На Южном Урале известен преимущественно с территории Башкирии из пресных и солоноватых озер (Атавды, Банное, Мулдаккуль, Сурганды и др.) Западно-Предгорного и Бугульминско-Белебеевского лимнологических р-нов (Андреяшкин и др., 1975; Любимова, 1986; Боев и др., 1992). На восточном склоне Южного Урала обнаружен в озерах Кукай Притобольского р-на (Зиновьев, 1931), Второе, Урефты Восточно-

Уральского р-на (Уломский, 1960), Чебаркуль Восточно-Предгорного р-на (Андреяшкин и др., 1975; Любимова, 1986; Боев и др., 1992), Балтым, Карагуз, Таватуй, Щелкун Восточно-Уральского р-на (Андреяшкин, Козлова, 1981). Новые местонахождения вида в восточных предгорьях Южного Урала — озера Мисяш и Няшевский Прудок. В первом вид встречался в июле единичными экземплярами (количественные данные отсутствуют). Второе (искусственное) существовало с конца XIX в. в результате запруживания р. Няшевки, впадающей в оз. Бол. Миассово, и представляло собой небольшое заболоченное водохранилище, заросшее осоко-

во-грозстниковыми сплавинами. Перестало существовать в начале 2000-х гг. после разрушения плотины. Здесь вид встречался в июне, достигая численности 400 экз/м³ и биомассы 0.16 г/м³.

Arctodiptomus acutilobatus (Sars, 1903). Галофильный вид, известный на Южном и Среднем Урале из солоноватых озер Кудай-Сугур Притобольского р-на (Зиновьев, 1931), Атавды, Бол. Сунгуль, Синеглазово, Смолино, Северные и Южные Улянды, Червоное Восточно-Уральского р-на (Уломский, 1960; Андреяшкин и др., 1975). Новые местонахождения вида обнаружены в озерах Подборное и Южиган. В первом он встречался с июня по сентябрь, плотность составила 5–5.4 тыс. экз/м³ при биомассе 0.55–0.60 г/м³, во втором — с июля по сентябрь, достигая плотности 22.2 тыс. экз/м³ и биомассы 2.46 г/м³.

A. bacillifer (Koelbel, 1885). Эвригалитный вид, указан для нескольких озер Южного и Среднего Урала (Уломский, 1960; Клебановский, 1986), позднее признан Е. В. Боруцким с соавт. (1991) неправильно определенным. Известен из оз. Алакуль Притобольского р-на (Климова, 2022) и Полярного Урала (Нижняя Обь и ее притоки, оз. Бол. Щучье) (Семенова, Алексюк, 2010; Ермолаева, Бурмистрова, 2017). Мы обнаружили этого рачка в оз. Соленое, где его плотность с июля по сентябрь колебалась от 1.2 до 21.8 тыс. экз/м³ при биомассе от 0.13 до 3.52 г/м³.

A. salinus (Daday, 1885). Преимущественно галофильный вид, обитающий на западном склоне Урала в озерах Асликуль, Мулдаккуль Бугульминско-Белебеевского р-на (Андреяшкин и др., 1975; Любимова, Шерман, 1977), в Южном Зауралье в озерах Дуванкуль, Синеглазово, Чебаккуль Восточно-Уральского р-на, Купальное Притобольского р-на (Зиновьев, 1931; Козлова, 1980; Андреяшкин, Козлова, 1981; Речкалов, Марушкина, 2005) и на Среднем Урале в оз. Бол. Сунгуль

(Присадский, 1914). Новые находки вида сделаны в соленых и солоноватых озерах Восточно-Уральского и Притобольского р-нов. Так, в оз. Горькое он встречался в июне и июле (плотность колебалась от 2.4 до 108 тыс. экз/м³, биомасса достигала 12 г/м³, в оз. Подборное — в сентябре (2 тыс. экз/м³ и 0.22 г/м³), в оз. Сладкое — с июля по сентябрь (6.6–15.9 тыс. экз/м³ и 0.73–1.76 г/м³), в оз. Бол. Шантропай — с июля по сентябрь (2.4–31.8 тыс. экз/м³ и 0.27–3.52 г/м³).

Hemidiptomus ignatovi Sars, 1903. На Урале известен из немногих озер Восточно-Уральского и Притобольского р-нов — Кудай-Сугур (Зиновьев, 1931), Синельниково, Смолино (Уломский, 1960), Синеглазово (Речкалов, Марушкина, 2005). Нами обнаружен в озерах Горькое-2, Подборное, Селезян, Сладкое, Чокарево. В оз. Горькое-2 он встречен в июне при плотности 106.8 тыс. экз/м³ и биомассе 25.65 г/м³, в оз. Подборное — с июня по август при плотности 24.8–30 тыс. экз/м³ и биомассе 5.96–7.21 г/м³, в озерах Селезян и Сладкое — в июне при плотности 14.4 и 9 тыс. экз/м³ и биомассе 3.46 и 1.0 г/м³ соответственно. В соленом оз. Чокарево имел плотность от 36.4 в июне до 10.8 тыс. экз/м³ в сентябре и биомассу 8.74 и 2.59 г/м³ соответственно.

Встреченные диаптомиды относятся преимущественно к галофильным видам и, очевидно, широко распространены в многочисленных минерализованных озерах Южного Урала и Зауралья, где создают основную часть биомассы зоопланктона. Скудость сведений об их расселении и количественном развитии связана с мало- или неизученностью большинства водоемов региона. Биологическое разнообразие беспозвоночной гидробиоты на Южном Урале продолжает оставаться белым пятном, и решение этой проблемы требует долгих усилий специалистов-гидробиологов.

ЛИТЕРАТУРА

Андреева М. А. Озера Среднего и Южного Урала: гидрологический режим и влияние на него

атмосферной циркуляции. Челябинск, 1970. 272 с.

- Андреяшкин Ю. Г., Козлова И. В. Структурные особенности сообществ пелагического зоопланктона в разнотипных озерах Урала и Зауралья // Экология. 1981. № 2. С. 72–78.
- Андреяшкин Ю. Г., Леонтьев А. И., Любимова Т. С., Шерман К. Е., Ярушина М. И. Рыбохозяйственная характеристика озер Абзелиловского района Башкирской АССР // Тр. ГосНИОРХ. 1975. Вып. 172. С. 3–14.
- Боев В. Г., Баянов М. Г., Дьяченко И. П. Эколого-фаунистический обзор ракообразных Башкирии // Вопросы экологии животных Южного Урала. Уфа, 1992. Вып. 6. С. 27–46.
- Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. Л., 1991. 504 с.
- Ермолаева Н. И., Бурмистрова О. С. Зоопланктон озера Большое Щучье // Науч. вестн. Ямало-Ненец. автоном. округа. 2017. № 1. С. 15–20.
- Зиновьев А. П. Водоемы Троицкого лесостепного заповедника и их фауна (Copepoda и Phillopoda) // Тр. Перм. биол. НИИ при Перм. гос. ун-те. 1931. Т. 3, вып. 4. С. 281–367.
- Клебановский В. А. Усовершенствование тактики борьбы с дифиллоботриозами на основе типизации очагов и опытных противоэпидемических мероприятий: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1986. 56 с.
- Климова Н. Б. К оценке современного состояния зоопланктона озера Алакуль (Курган. обл.) // Актуальные проблемы планктонологии: материалы IV всерос. конф. с междунар. участием. Калининград, 2022. С. 99–103.
- Козлова И. В. Значение некоторых экологических факторов в развитии зоопланктона уральских озер // Экология. 1980. № 3. С. 71–76.
- Любимова Т. С. Зоопланктон некоторых озер Башкирской АССР // Водные экосистемы Урала, их охрана и рациональное использование. Свердловск, 1986. С. 1–89.
- Любимова Т. С., Шерман К. Е. Зоопланктон и зообентос и их значение в образовании рыбопродуктивности в озерах Абзелиловского района Башкирской АССР // Круговорот вещества и энергии в водоемах: рыбы и рыбные ресурсы: материалы IV Всесоюз. совещ. лимнологов. Ленинград-на-Байкале, 1977. С. 273–275.
- Присадский А. М. Предварительный отчет по исследованию озер на восточном склоне Урала // Изв. Импер. рус. геогр. о-ва. 1914. Т. 50, вып. 5/6. С. 1–23.
- Речкалов В. В., Марушкина Е. В. Исследование видового состава и динамики зоопланктона озера Синеглазово // Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. 12. Экология, природопользование. 2005. № 1. С. 15–22.
- Семенова Л. А., Алексюк В. А. Зоопланктон нижней Оби // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. Тюмень, 2010. С. 156–169.
- Уломский С. Н. Расхождение систематических признаков у *Eudiaptomus graciloides* (Lill.) (Crustacea, Copepoda) в связи с условиями обитания // Зоол. журн. 1960. Т. 39, вып. 9. С. 1312–1323.

New Finds of Diaptomidae (Calanoida, Copepoda) Crustaceans in the South Urals and Trans-Urals

A. G. Rogozin

Aleksandr G. Rogozin, South Ural Scientific Centre of Mineralogy and Environmental Geology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, Miass, Chelyabinsk region, Russia, 456317; rogozin57@gmail.com

For the first time, we found Copepods (Copepoda) from the Diaptomidae family *Acanthodiaptomus denticornis*, *Arctodiaptomus acutilobatus*, *A. bacillifer*, *A. salinus*, *Hemidiaptomus ignatovi* in fresh, brackish and salt lakes of the South Urals and South Trans-Urals: Gorkoye, Misyash, Nyashevskiy Prudok, Podbornoye, Selezyan, Sladkoye, Solenoye, Chokarevo, Bolshoy Shantropay, Yuzhigan. *Acanthodiaptomus denticornis* (Wierzejski, 1887) was found in the lakes Misyash (N55°20', E60°26') and Nyashevskiy Prudok (N55°06', E60°16'). Its population density was 400 ind/m³ in Lake Nyashevsky Prudok, and single individuals were found in Lake Misyash. *Arctodiaptomus acutilobatus* (Sars, 1903) was found in the lakes Podbornoye (N54°31', E61°28') and Yuzhigan (N54°33', E62°10') with the population density 5400 ind/m³ and 22200 ind/m³ correspondingly. *A. bacillifer* (Koelbel, 1885) was found in Lake Solenoye (N54°39', E61°59') with the population density up to 21800 ind/m³. *A. salinus* (Daday, 1885) was found in the lakes Gorkoye (N54°33', E61°27'), Podbornoye, Sladkoye (N54°33', E63°01') and Bolshoy Shantropay (N54°48', E61°58') with the population density up to 108000 ind/m³, 2000 ind/m³, 15900 ind/m³ and 31800 ind/m³ correspondingly. *Hemidiaptomus ignatovi* Sars, 1903 was found in the lakes Chokarevo (N54°32', E61°27'), Gorkoye-2 (N54°50', E61°56'), Podbornoye, Selezyan (N54°55', E61°50'), Sladkoye with the population density up to 108000 ind/m³, 106800 ind/m³, 30000 ind/m³, 14400 ind/m³ and 9000 ind/m³ correspondingly.

Key words: crustaceans, fauna of the Urals, Copepoda, Diaptomidae.